

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК: 32.019.5 + 316.7

DOI: 10.5281/zenodo.17722744

EDN: YINTVQ

Д.В. Посредников

кандидат исторических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: posrednikov.d@mail.ru

И.П. Ильницкий

магистр политологии

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: ifilatov015@gmail.com

РУССКИЙ МИР В НАУЧНОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация

В статье анализируются подходы к интерпретации концепции Русского мира. Рассматривается историческая эволюция концепции, её роль в формировании идентичности и геополитические аспекты. Выявлены сильные и слабые стороны концепции. Подчёркивается необходимость модернизации подходов для адаптации к условиям глобализации.

Ключевые слова: *Русский мир, русская идентичность, культурная идентичность, православие, геополитика, социокультурный подход, русская цивилизация.*

Summary

The article analyzes approaches to the interpretation of the concept of the Russian World. It examines the historical evolution of the concept, its role in shaping identity, and its geopolitical aspects. The article identifies the strengths and weaknesses of the concept. It emphasizes the need to modernize approaches in order to adapt to the conditions of globalization.

Keywords: *Russian World, Russian identity, cultural identity, Orthodoxy, geopolitics, sociocultural approach, Russian civilization.*

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в последние десятилетия концепция Русского мира стала ключевым объектом научного и общественного дискурса. Она отражает трансформации постсоветского пространства и переосмысление русской идентичности. Концепция объединяет культурно-цивилизационные, исторические и геополитические аспекты. Она выступает инструментом формирования идентичности и реализации «мягкой силы» [8]. Многослойность феномена порождает разнообразие подходов к его интерпретации. В то же время вопрос об эффективности концепции (в ситуации гибридной войны) поднимает тему необходимости её дальнейшей разработки и адаптации к меняющимся условиям.

Цель статьи: выявить роль «Русского мира» в современном научном и социокультурном пространстве.

Понятие «Русский мир» впервые появилось в XI веке в «Слове на возобновление Десятинной церкви», где оно означало земли, находящиеся во владении русских князей, а также народ, собранный православной верой [19]. В XIX веке министр народного просвещения С.С. Уваров попытался возродить идею «Русского мира», видя в нем прежде всего культурно-языковое пространство Российской империи [11]. В то же время драматург А.Н. Островский трактовал «Русский мир» как сообщество православных христиан, объединённых верой, обрядами и обычаями [15]. На этом этапе идея развивалась фрагментарно, ограничивалась рамками государства.

Современное понимание «Русского мира» начало формироваться с первой послереволюционной волной массовой русской эмиграции, которая способствовала распространению русской культуры за рубежом. После распада СССР, когда за пределами России оказалось около 25 млн русских людей (17,4% от общего числа населения СССР), когда советское общество распалось, бывшие советские, русские, а теперь граждане новообразованных республик, не желая слиться с «титупольной нацией» или превратиться в людей второго сорта, определились как русские, православные.

Е.А. Пенькова в изучении феномена «Русского мира» систематизировала подходы, выделив: этноконфессиональное, глобалистское и социокультурное направления анализа [17].

Этноконфессиональное направление, представлено трудами таких учёных, как Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева и В.А. Тишков, фокусирует внимание на роли русского языка, православия и культуры [20]. Арутюнян анализирует «Русский мир» через призму взаимодействия русской этничности и религиозной традиции, акцентируя внимание на роли диаспор в сохранении культурного наследия [7]. Данный подход подчёркивает значение межэтнических связей и православия как объединяющего фактора на постсоветском пространстве.

Глобалистское направление, разрабатываемое П.Г. Щедровицким, С.Н. Градиловским и Б.В. Межуевым, рассматривает «Русский мир» как геокультурный и геополитический проект [2]. Щедровицкий утверждал, что численность русских за рубежом сопоставима с их численностью в России и предложил взгляд на «Русского мира» как на феномен социокультурной реальности, объединяющей русских в России и за её пределами [24]. С.Н. Градиловский и Б.В. Межуев делали акцент на интеграционной функции «Русского мира», видя в ней инструмент сближения России с постсоветскими странами и государствами «третьего мира» [10].

Социокультурное направление, представленное В.Н. Ивановым, В.К. Сергеевым и Н.А. Нарочницкой, описывает «Русский мир» как многогранное явление с институциональными основами [6]. Иванов настаивает на необходимости целостной концепции, которая бы учитывала историческую эволюцию феномена и включала анализ ценностей, правосознания, отношения к богатству и власти [7]. Нарочницкая рассматривает «Русский мир» как инструмент сохранения исторической памяти и идентичности в условиях глобальных вызовов, подчёркивая роль культурных и образовательных институций [12]. Этот подход акцентирует значение «Русского мира» для формирования идентичности современного российского общества.

Концепция «Русского мира» часто сопоставляется с русской цивилизацией, но между ними существуют различия. Английский историк А.Тойнби выделял самобытную православную русскую цивилизацию [22]. Славянофилы, Н.Я. Данилевский и Ф.М. Достоевский, видели миссию русской цивилизации в последующем во времени духовном лидерстве человечества [3]. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» противопоставил западное мировоззрение русскому, опирающемуся на православную традицию [4].

В.А. Никонов считает «Русский мир» особой цивилизацией, выходящей за рамки этнических, территориальных и религиозных границ [14]. В целом, понятия «Русский мир» и «Русская цивилизация» близки, а различаются в следующем. Русская цивилизация объединяет народы, разделяющие православные ценности; теоретически она универсальна, практически, ограничена сферами влияния инославия [25].

К сильной стороне «Русского мира» следует отнести направленность на сохранение культурной идентичности (этнос, язык, традиции). Это соответствует аналогичным концептам. «Русский мир» объединяет русскоязычных православных, а также тех, кто, не являясь этнически русским, ощущает связь с Россией и русской культурой [16].

В первые десятилетия после распада СССР Россия влияла на постсоветские страны через культурные центры, образовательные программы и медиа-инициативы [20]. Это укрепляло связи с регионами, где проживало русскоязычное население. Однако со временем, на

постсоветском пространстве приоритет в организации взаимодействия был отдан крупному бизнесу; со средним классом, интеллигенцией и молодежью за рубежом Россия не работала, что не могло не сказаться на эффективности усилий по реализации соответствующих программ.

Религиозный аспект мог бы сделать концепцию привлекательной для народов, разделяющих православные ценности [18]. Стоит заметить, с 1990-х и до начала 2000-х годов существовало единое православное пространство. Однако в связи со спецификой религиозной ситуации на Украине, с последующим разделением в мировом православии (по линии Московский патриархат – Константинопольский патриархат) для православной цивилизации всё оказалось не так однозначно.

Слабая сторона концепции, прежде всего, видится в неоднозначности её восприятия вовне. На постсоветском пространстве благодаря усилиям геополитических соперников России и национальных элит постсоветских республик «Русский мир» воспринимается и как символ русского единства и как инструмент русской экспансии [5]. В продвижении «Русского мира» важную роль играют институты, выступающие как инструмент «мягкой силы». Например, Россотрудничество способствует гуманитарному взаимодействию и распространению русской культуры в постсоветских странах. Потенциал концепции был ограничен отсутствием системной и волевой политики «мягкой силы». С позиции постсоветских элит новообразованных государств с определенного момента активность «Русского мира» могла быть воспринята как угроза нацбезопасности, как препятствие центробежным силам осуществить дрейф в направлении Запада, Турции или Китая [13].

В период СВО в условиях западных санкций были заблокированы СМИ («Россия сегодня» и «Спутник»). В результате, для продвижения российской позиции на Западе, могли, при наличии, проявить эффективность англоязычные инфлюенсеры и соцсети.

Недоработка концепта затрудняет его реализацию. Так, до сих пор отсутствует консенсус о содержании «Русского мира» — должен ли он быть «русским» или «российским», ориентированным на православие или на современную культуру [21].

Для реализации потенциала «Русского мира» необходимо следующее:

- разработка системной и последовательной политики, с учётом внутренних и внешних вызовов;
- модернизация инструментов: использование социальных сетей и интерактивных форматов для привлечения молодёжи и адаптации к современным медиа-реалиям.

Эти меры позволят адаптировать концепцию к условиям XXI века, усиливая её роль как инструмента культурного и геополитического влияния.

Заключение. «Русский мир» — многослойный феномен, объединяющий культурные, религиозные и геополитические аспекты, он

укрепляет культурную идентичность, поддерживает историческую преемственность, служит инструментом «мягкой силы». Для успешной реализации в современном контексте необходимы модернизация подходов, разработка чёткой стратегии и дальнейшие исследования, учитывающие глобальные и локальные факторы. Только при этих условиях концепция сможет сохранить актуальность и реализовать свой потенциал в условиях глобализации.

Список источников и литературы:

1. Арутюнян Ю.В. Русский мир и этническая идентичность / Ю.В. Арутюнян // Этнографическое обозрение. – 2008. – № 4. – С. 15 – 25.
2. Градировский С.Н. Геокультурный выбор России / С.Н. Градировский, Б.В. Межуев. – URL: http://www.archipelag.ru/geoculture/new_ident/geocultruss/choice/ (дата обращения: 22.06.2025).
3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 574 с.
4. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы: роман в четырёх частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – URL: <https://ilibrary.ru/text/1199/p.1/index.html> (дата обращения: 22.06.2025).
5. Дробижева Л.М. Русский мир: восприятие и вызовы / Л.М. Дробижева // Социологические исследования. – 2010. – № 8. – С. 25 – 35.
6. Иванов В.Н. Русский мир: концепция и реальность: доклад на совместном заседании уч. советов ИСПИ РАН, РГСУ, МИСКП 23 мая 2007 г. / В.Н. Иванов. – М., 2007.
7. Иванов В.Н. Русский мир: ценности и вызовы / В.Н. Иванов // Вестник РАН. – 2008. – № 4. – С. 12 – 20.
8. Козловцева Н.А. Формирование образа русского мира в современных условиях: потенциал гуманитарного сотрудничества: дис. ... канд. культ. / Н.А. Козловцева. – М., 2018. – 256 с.
9. Ксенофонтов В. Геополитические аспекты Русского мира / В. Ксенофонтов // Геополитика. – 2009. – № 3. – С. 18 – 27.
10. Межуев Б.В. Русский мир как геокультурный проект / Б.В. Межуев // Русский журнал. – 2007. – № 5. – С. 22 – 30.
11. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории / Н.А. Нарочницкая. – М.: Международные отношения, 2005. – 536 с.
12. Нарочницкая Н.А. Русский мир и историческая память / Н.А. Нарочницкая // Вестник Европы. – 2006. – № 17. – С. 45 – 55.
13. Неклесса А.И. Русский мир в глобальном контексте / А.И. Неклесса // Глобализация и Россия. – 2005. – № 1. – С. 32 – 40.
14. Никонов В.А. Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем / В.А. Никонов // Смыслы и ценности Русского мира. – URL:

<https://ruskiymir.ru/events/docs/Смыслы%20и%20ценности%20Русского%20Омира%202010.pdf> (дата обращения: 22.06.2025).

15. Островский А.Н. Русский мир как человеческое сообщество. – URL: <http://www.ruskiymir.ru/docs/ostrovsky> (дата обращения: 22.06.2025).

16. От русского мира – к миру православному / Е.А. Пенькова. – URL: <http://возрождение2014.рф/page/122> (дата обращения: 22.06.2025).

17. Пенькова Е.А. Русский мир: социологический анализ / Е.А. Пенькова // Вестник РГГУ. – 2010. – № 5. – С. 45 – 60.

18. Сергеев В.К. Православие и Русский мир / В.К. Сергеев // Вестник РГГУ. – 2007. – № 6. – С.33 – 42.

19. Слово на обновление Десятиной церкви / пер. с древнерус. Ю.А. Бегунов. – URL: <http://www.portal-slovo.ru/history/35613.php> (дата обращения: 22.06.2025).

20. Тишков В.А. Русский мир: смысл и стратегии / В.А. Тишков // Стратегия России. – 2007. – №3. – URL: <http://www.etnograf.ru/node/6271> (дата обращения: 22.06.2025).

21. Тишков В.А. Этнические аспекты Русского мира / В.А. Тишков // Этнология. – 2009. – № 2. – С. 10–18.

22. Тойнби А. Постигание истории / А. Тойнби, пер. с англ. – М.: Айрис-Пресс, 2002. – 640 с.

23. Чернышёв С.Б. Русский мир как цивилизация / С.Б. Чернышёв, Г.О. Павловский // Русский журнал. – 2006. – № 2. – С. 34–45.

24. Щедровицкий П.Г. Русский мир. Возможные цели самоопределения / П.Г. Щедровицкий. – URL: http://www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=2015 (дата обращения: 04.05.2025).

25. Ядов В.А. Русский мир и современные медиа / В.А. Ядов // Медиа и общество. – 2011. – № 4. – С. 12–20.